

Дані про авторів

Олександр Іванович Попрозман,

к.е.н., доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Тетяна Валеріївна Харчук,

доктор економічних наук, доцент, Національний університет фізичного виховання і спорту України, кафедра менеджменту і економіки спорту

e-mail: kharchuktv@gmail.com

Кургузенкова Людмила Анатоліївна,

к.е.н., доцент, ПВНЗ «Європейський університет»
Проректор з навчально-виховної роботи

e-mail: kurguzenkova@ukr.net

Данные об авторах

Александр Иванович Попрозман,

к.э.н., доцент, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, кафедра менеджмента и экономики спорта

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Татьяна Валерьевна Харчук,

доктор экономических наук, доцент, Национальный университет физического воспитания и спор-

та Украины, кафедра менеджмента и экономики спорта

e-mail: kharchuktv@gmail.com

Кургузенкова Людмила Анатольевна,

к.э.н., доцент ЧВУЗ «Европейский университет»
Проректор по учебно-воспитательной работе

e-mail: kurguzenkova@ukr.net

Data about the authors

Alexander Poprozman,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor National University of Physical Education and Sports of Ukraine Department of Management and Economics of Sport

e-mail: Sipoprozman@meta.ua

Tatiana Kharchuk,

Doctor of Economics, Associate Professor National University of Physics education and sports of Ukraine Department of Management and Economics of Sport

e-mail: kharchuktv@gmail.com

Lyudmila Kurguzenkova,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Educational Work of the European University

e-mail:kurguzenkova@ukr.net

УДК 338.226

ЄВЕНКО Т.І.

Шляхи подолання наслідків фінансових криз: світовий досвід антикризової політики

Метою статті – обґрунтувати теоретичні засади фінансових криз, виявити особливості їх розвитку в Україні та світі, визначити ефективність антикризової політики та аналіз впливу фінансових криз на соціально-економічний розвиток.

Методи дослідження. В процесі дослідження використано загальні методи наукового пізнання, системний підхід, метод наукової абстракції – для виявлення сутності фінансових криз; історичний метод – при дослідженні особливостей фінансових криз на різних етапах розвитку людства. Методи нормативно – логічного аналізу, порівняння та статистичний метод застосовано для проведення аналізу впливів криз та розробки пропозицій щодо шляхів мінімізації їх наслідків.

Теоретичну й методологічну основу дослідження складають наукові положення сучасної економічної теорії, концепції економічного розвитку, теоретичні висновки й узагальнення вітчизняних та зарубіжних вчених економістів, що містяться у монографічній, спеціальній та періодичній літературі; нормативно – правові документи з досліджуваного питання.

Висновки. Проведене дослідження дає змогу зрозуміти, що основними заходами антикризової політики повинні бути: дії щодо стабілізації фінансової системи; заходи щодо валютно-курсової стабілізації; забезпечення поживленню економічної активності та запобігання економічного спаду; заходи щодо відновлення керованості національної економіки. Дані кроки повинні здійснюватися з урахуванням потреб їх спрямованості на компенсацію чи обмеження негативних соціальних наслідків кризових явищ. Це дуже важливо для підтримання політичної та соціальної стабільності,

збереження трудового потенціалу та соціального капіталу населення.

Ключові слова: фінансова система, фінансовий сектор, фінансова криза, заборгованість, податки, дефіцит, зовнішній борг.

ЕВЕНКО Т.І.

Пути решения последствий финансовых кризисов: мировой опыт антикризисной политики

Целью статьи – обосновать теоретические основы финансовых кризисов, выявить особенности их развития в Украине и мире, определить эффективность антикризисной политики и анализ влияния финансовых кризисов на социально – экономическое развитие.

Методы исследования. В процессе исследования использованы общие методы научного познания, системный подход, метод научной абстракции – для выявления сущности финансовых кризисов; Исторический метод – при исследовании особенностей финансовых кризисов на разных этапах развития человечества. Методы нормативно – логического анализа, сравнение и статистический метод применены для проведения анализа влияний кризисов и разработки предложений по путям минимизации их последствий.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют научные положения современной экономической теории, концепции экономического развития, теоретические выводы и обобщения отечественных и зарубежных ученых экономистов, содержащихся в монографической, специальной и периодической литературе; нормативно – правовые документы по изучаемому вопросу.

Выводы. Проведенное исследование позволяет понять, что основными мерами антикризисной политики должны быть: действия по стабилизации финансовой системы; мероприятия по валютно – курсовой стабилизации; обеспечение оживления экономической активности и предотвращения экономического спада; меры по обновлению управляемости национальной экономики. Данные шаги должны производиться с учетом потребностей их направленности на компенсацию или ограничение негативных социальных последствий кризисных явлений. Это очень важно для поддержки политической и социальной стабильности, сохранения трудового потенциала и социального капитала населения.

Ключевые слова: финансовая система, финансовый сектор, финансовый кризис, задолженность, налоги, дефицит, внешний долг.

YEVENKO T.I.

Ways to overcome the consequences of financial crises: the world experience of anti-crisis policy

The purpose of writing this article is to substantiate the theoretical foundations of financial crises, identify features of their development in Ukraine and the world, determine the effectiveness of anti-crisis policy and analyze the impact of financial crises on socio-economic development.

Research methods. In the process of research general methods of scientific knowledge, system approach, method of scientific abstraction were used – to identify the essence of financial crises; historical method – in the study of the peculiarities of financial crises at different stages of human development. Methods of normative – logical analysis, comparison and statistical method were used to analyze the effects of crises and develop proposals for ways to minimize their consequences.

The theoretical and methodological basis of the study are the scientific provisions of modern economic theory, concepts of economic development, theoretical conclusions and generalizations of domestic and foreign economists, contained in monographic, special and periodical literature; normative – legal documents on the researched question.

Conclusions. The study makes it possible to understand that the main measures of anti-crisis policy should be: actions to stabilize the financial system; measures for exchange rate stabilization; ensuring the revival of economic activity and preventing economic downturn; measures to restore the controllability of the national economy. These steps should be taken into account the needs of their focus

on compensating for or limiting the negative social consequences of the crisis. This is very important for maintaining political and social stability, preserving the labor potential and social capital of the population.

Key words: *financial system, financial sector, financial crisis, debt, taxes, deficit, external debt.*

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Системні фінансові кризи стають звичайним явищем на сучасному етапі розвитку світової економіки, а умови глобалізації сприяють швидкому поширенню кризових явищ на усю економіку світу.

Сьогодні питання фінансової кризи є досить актуальним, оскільки з огляду на те, що фінансові кризи надзвичайно різноманітні як за своїми причинами, так і за проявами, не існує усталеної, прийнятої всіма точки зору щодо більшості аспектів даної проблематики. Дискусія між вченими, управлінцями і підприємцями свідчить, що вони по-різному розуміють поняття «криза». Розмаїття причин і величезні масштаби втрат дозволяють класифікувати кризу як складне багатofакторне явище, що вимагає системного підходу до його аналізу і попередження.

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. Вітчизняні і зарубіжні науковці та практики, такі, як О. Барановський, І. Бланк, М. Бунятян, Р. Вальдес, І. Голдфайн, Р. Дорнбуш, Г. Камінській, М. Кондратьєв, К. Рейнхарт, О. Терещенко, Г. Хаберлер, Г. Хульсман, та багато інших плідно займаються дослідженням фінансової кризи. Вони зазначають, що в світовій економіці існують довгострокові економічні цикли, які повторюються через певні проміжки часу, і яким притаманні як спади (кризи), так і злети.

Цілі статті. Обґрунтувати теоретичні засади фінансових криз, виявити особливості їх розвитку в Україні та світі, визначити ефективність антикризової політики та аналіз впливу фінансових криз на соціально-економічний розвиток.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Існує багато методів подолання негативних наслідків світової фінансової кризи на фірмах, основними визнано такі: зменшення витрат; проведення реструктуризації кредиторської заборгованості; збільшення надходження коштів; проведення реорганізації або реструктуризації підприємства, вдосконалення його організаційної структури та корпоративного управління, коригування збутової політики і менеджменту персона-

лу, формування портфеля технологій виробництва відповідно до умов кризового стану ринку [1, с.26]. Ще, варто додати до списку цих методів різні види диверсифікації, а саме, диверсифікації ринків збуту, продукції і всієї діяльності підприємства.

Згадаємо 2009 рік, який увійшов в історію як рік світової економічної та політичної кризи часів глобалізації. Ця криза стала серйозним випробуванням для всіх країн без винятку. Відповідно, аналіз причин поширення кризових явищ, механізмів і наслідків є надзвичайно важливими як у теоретичному (розумінні причин), так і суто практичному (мінімізація негативних наслідків та відновлення економічної активності) сенсі [2, с. 15].

Для подолання криз Європейський Союз застосовує низку заходів, що показує вплив специфічної антикризової політики:

1. Зміна фінансової системи. Європейські країни повинні мати поділений фінансовий ринок, головна функція – надання житлових кредитів, позик та пенсій. Заходи сприяння, прозорості, чесності та захист від загальносистемних загроз і надмірних ризиків. Зобов'язує створення європейської системи нагляду за роботою фінансових організацій.

2. Підтримка головних галузей економіки. В більшості це спільні зусилля щодо надання інвестицій відкритим ринкам на довгострокові цілі.

3. Запобігання безробіттю та збереження людей у сфері зайнятості. Надання людям інформації про безробіття. Проводяться тренінги з профспілками, діловими колами про те, як можливо покращити ситуацію. Головні мотиви – мобільність (вільна міграція по країнах-членах ЄС), залучення іноземних інвестицій, зростання середнього віку працівників. Прийняття заходів щодо збільшення споживчого попиту і приплив великих інвестицій в інфраструктуру призначених для підтримки працівників та соціального фонду.

4. Допомога по регенерації глобальної економіки. Вимушеність стимулювання економіки та державних витрат, передбачає змінення правил і більший нагляд за фінансовою індустрією.

Розглянемо наведені спостереження пріоритетів антикризової політики країн членів Європейського Союзу табл. 1.

Європейський план економічної реставрації передбачає надання допомоги у таких проявах:

- розширення державних закупівель, що могло б в короткотерміновому періоді впливати на стан ринків;
- гарантії та кредитні пільги у сферах, де кредитування було значною мірою обмежено;
- фінансова підтримка у сфері новітніх напрямів розвитку, спричинених різними змінами, вигодами підвищення енергоефективності та ін;

– зменшення ставок податкових зборів та соціальних внесків;

– тимчасове скорочення ставки ПДВ з метою уникнення зменшення рівня споживання.

В основі цих заходів були закладені принципи потрібної допомоги, координованості та цілеспрямованості, що й визначає масштабність, системність та ефективність відновлювальних процесів. Фінансова криза змушує країни спрямувати на подолання її негативних наслідків значну частину ВВП табл. 2.

Таблиця 1. Пріоритети антикризової політики країн-членів ЄС

Країна	Пріоритети антикризової політики
Німеччина	Політика стимулювання попиту та збільшення інвестицій, передусім в освіту
Франція	Підтримка пріоритетних галузей – автомобільної та будівельної, збереження робочих місць
Великобританія	Політика стимулювання споживання та економічного зростання
Італія	Підтримка соціальної сфери
Іспанія	Залучення інвестицій і підтримка будівельної галузі
Швеція	Фінансова допомога держави фінансовим установам
Фінляндія	Стимулювання споживання та зниження податкового навантаження
Австрія	Державне кредитування, прями фінансові вливання в реальний сектор
Чехія	Підтримка пріоритетних галузей – сільського та лісового Господарства

Таблиця 2. Спрямованість фінансової допомоги та відновлювальних заходів провідних країн світу

Країна	Фіскальні допомоги	Стимулювання Фінансового сектору	Кількість років для реалізації
Угорщина	-7,7	9,2	2
Австрія	1,2	35,5	2
Бельгія	1,4	31	2
Великобританія	1,9	81,6	3
Греція	0,8	11,4	1
Іспанія	3,9	22,9	3
Італія	0,3	3,5	3
Нідерланди	2,5	46,5	2
Німеччина	3,6	22,2	2
Ірландія	-8,3	267,4	2
Польща	1,2	3,3	2
Португалія	0,8	14,2	1
Південна Корея	6,2	20,5	2
Ісландія	-7,3	263	2
Швеція	3,2	70,2	2
Японія	4,7	22,3	2
США	5,7	81,1	3
Індія	1,8	6,4	3
Китай	6,1	0,5	2
Тайвань	2,1	0	1
Індонезія	2	0,1	1
Росія	5,4	8	2
Малайзія	2,9	6,3	2
Сінгапур	8	0	1

Коли значна більшість країн континентальної Європи надавали соціальні пільги та зменшували податки своїм громадянам, Ірландія та Великобританія, навпаки, піднімали податки на доходи найзаможніших людей. Серед нових країн-членів ЄС найбільшою мірою збільшували податки Латвія та Литва.

Основними діями для подолання кризи з боку уряду країни можуть бути часткова націоналізація комерційних банків із збільшенням державного контролю за їхньою діяльністю; мобілізація заощаджень населення та повернення довіри населення до банківської системи; загальна допомога малому та середньому бізнесу; підтримка програм професійної підготовки молоді та удосконалення програм перепідготовки некваліфікованих працівників; забезпечення нових робочих місць завдяки реалізації державою масштабних інфраструктурних проєктів; суттєве обмеження податкових пільг. Для подолання економічної кризи необхідно створити дієві механізми державної політики, які зосереджені на забезпечення ефективності ринку, зобов'язання дотримання правових норм, уникнення недобросовісним діям суб'єктів господарювання, в першу чергу, монополістів, забезпечення захисту прав власності, здійснення умов протидії рейдерству та зменшення рівня корупції в державних органах влади.

Висновки

Проведене дослідження дає змогу зрозуміти, що основними заходами антикризової політики повинні бути: дії щодо стабілізації фінансової системи; заходи щодо валютно-курсової стабілізації; забезпечення поживавленню економічної активності та запобігання економічного спаду; заходи щодо відновлення керованості національної економіки. Дані кроки повинні здійснюватися з урахуванням потреб їх спрямованості на компенсацію чи обмеження негативних соціальних наслідків кризових явищ. Це дуже важливо для підтримання політичної та соціальної стабільності, збереження трудового потенціалу та соціального капіталу населення.

Список використаних джерел

1. Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз / О.І.Барановський // Фінанси України. – 2009. – №5. – с.
2. Бернстайн П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция / Питер Бернстайн; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 247 с.

3. Моніторинг антикризових заходів // Матеріали відкритого засідання «Українського форуму» на тему «Світова фінансова криза: наслідки і програма дій для України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.uf.org.ua>.

4. Статистична інформація. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/operativ>

5. Фридмен М. Количественная теория денег: монография / М. Фридмен. – М.: Эльф-пресс, 1996. – 131 с.

References

1. Baranovs'kyi O.I. Sutnist' i riznovydy finansovykh kryz / O.I. Baranovs'kyi // Finansy Ukrayiny. – 2009. – №5. – с.

2. Bernstayn P. Fundamental'nye ydey finansovoho myra: I'volyutsyya / Pyter Bernstayn; per. s anhl. – М.: Al'pyna Byznes Buks, 2009. – 247 s.

3. Monitorynh antykryzovykh zakhodiv // Materialy vidkrytoho zasidannya «Ukrayins'koho forumu» na temu «Svitova finansova kryza: naslidky i prohrama diy dlya Ukrayiny» [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.uf.org.ua>.

4. Statystychna informatsiya. Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: <http://www.ukrstat.gov.ua/operativ>

5. Frydmen M. Kolychestvennaya teoriyya deneh: monohrafiya / M. Frydmen. – М.: Il'f–press, 1996. – 131 s.

Дані про автора

Євенко Тетяна Іванівна,

к.е.н., викладач – методист, завідувач міжкафедральної навчальної лабораторії на базі ВСП «Бобровицький фаховий коледж імені О. Майнової НУБіП України»

Данные об авторе

Євенко Татьяна Ивановна,

к.э.н., преподаватель – методист, заведующий межкафедральной учебной лабораторией на базе ВСП «Бобровицкий профессиональный колледж имени О. Майновой Имущественной НУБіП Украины»

Data about the author

Tatiana Yevenko,

Candidate of economic sciences, teacher–methodist, head of the interdepartmental training laboratory at based on separate structural unit «Bobrovytsia Vocational College named after Alexandra Maynova National university of Life and Environmental sciences of Ukraine»